

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ДЕТЕЙ

Ахмедова Д.С.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203203>

Цель исследования: изучить клинико-неврологическую характеристику энцефалитов у детей.

Материалы и методы исследования: для решения поставленных задач в стационарных условиях нами было обследовано 50 детей в возрасте от 1 года до 5 лет с первичным и вторичным энцефалитом. В обследуемую основную группу вошли 26 детей с первичным энцефалитом (15 мальчиков и 11 девочек), во вторую группу- 24 ребенка с вторичным энцефалитом (14 мальчиков и 10 девочек). Всем детям проводилось целенаправленное клинико-неврологическое, лабораторное и инструментальное обследование.

Результаты исследования:

Необходимо отметить, что при поступлении в стационар основными жалобами, предъявляемыми родителями детей с вторичным энцефалитом, кроме жалоб на основное заболевание, были вялость, заторможенность, сонливость у 10 детей (50%); у 8 детей (40%) отмечались судороги; у 9 детей (45%) отмечалась общемозговая симптоматика в виде тошноты и рвоты, 3 детей (15%) более старшего возраста жаловались на головную боль; нарушение сознания отмечались у 5 (25%) детей (сопорозное состояние). Все больные были госпитализированы в ОРИТ, в связи с тяжелым состоянием.

У всех детей с первичным энцефалитом на 1-3 сут. развилась кома продолжительностью 26 ± 6 дней, которой предшествовали парциальные или вторично-генерализованные припадки. Необходимо отметить, что 83% (20) детей с первичным энцефалитом находились в возрасте до 2 лет.

Как мы уже отмечали у 8 детей (33%) группы с первичным энцефалитом отмечался краснушный энцефалит. Симптомы ухудшения состояния в виде судорожного синдрома у 7 детей (87%) и нарушения сознания : у 50% сопор и у 3 детей (38%) кома 1-2 степени наступили на 2- 7 день от начала проявлений краснухи, сыпи предшествовала гипертермия.

Был проведен сравнительный анализ неврологического статуса больных с первичным и вторичным энцефалитом.

В группе с первичным энцефалитом отмечались течение средней тяжести у 14 детей и тяжелое течение у 10 детей этой группы, нарушение сознания соответствовало коме 2-3 степени, возраст варьировал до 2 лет. Первыми симптомами заболевания были нарушение сознания и судороги, которые имели характер больше парциальных, моторных у 16 детей (67%), у 17% отмечались генерализованные тонико-клонические судороги. Широкий спектр органических нарушений был характерен для детей с первичным энцефалитом. У 16 детей (У 75% детей (18) отмечались бульбарные расстройства, менингеальные симптомы- ригидность затылочных мышц, симптом Кернига, которые нивелировали. Поражение черепно-мозговых нервов отмечалось у всех детей, в зависимости от степени тяжести заболевания. Глазодвигательные нервы – снижение конвергенции у 16 детей (67%), отсутствие реакции на свет у 10 детей , сходящееся косоглазие у 13детей (57%), горизонтальный нистагм у 16 детей (57%).

Центральный парез лицевого нерва отмечался у 18 детей (75%), девиация языка у 10 детей (42%). Симптомы орального автоматизма отмечались у 8 детей (33%).

Повышение тонуса мышц отмечалось у 12 детей, тогда как у 10 детей отмечалась гипотония мышц со снижением сухожильных рефлексов. Формирование парезов и параличей отмечалось у 23 детей (96%) с первичным энцефалитом. У 71 % детей отмечались патологические рефлексы и стопные знаки. Чувствительные нарушения в виде гипестезии отмечались у 10 (67%) детей и гиперестезия у 11 (42%) детей.

У 4 детей (17%) отмечались эмоционально-волевые нарушения, плаксивость и явления дизартрии. Эти дети были старшего возраста, течение заболевания было средней тяжести.

При осмотре 26 детей с вторичным энцефалитом нарушение сознания отмечалось у 6 детей (23%) состояние кома 1, 2 степени, у 6 (23%) детей отмечалось состояние сопора. У 6 детей (23%) отмечались менингеальные симптомы- ригидность затылочных мышц, были невыраженными. Поражение черепно-мозговых нервов отмечалось у всех детей, в зависимости от степени тяжести заболевания. Глазодвигательные нервы – снижение конвергенции у 5 детей (19%), сходящееся косоглазие у 6 детей (23%), расходящееся косоглазие у 1 ребенка (4%), горизонтальный нистагм у 10 детей (50%). Центральный парез лицевого нерва отмечался у 7 детей (35%), снижение глоточного и небного рефлексов у 6 детей (30%), девиация языка у 5 детей (19%). В динамике судороги отмечались у 14 детей (54%) и были первыми признаками заболевания, при субфебрильной температуре у 6 детей (23%), носили клонико-тонический характер, у 8 детей (31%) судороги были парциальными, моторными приступами.

Таким образом, течение первичного энцефалита сопровождалось нарушением сознания в виде комы 2-3 степени. Необходимо отметить, что летальный исход у детей с первичным энцефалитом составил 10 детей, период комы был в среднем 26-30 дней. У остальных детей отмечались органические нарушения и симптоматическая эпилепсия. Тогда как в группе с вторичными энцефалитами отмечалось более легкое течение, период комы 1- 2 степени длился около 10-12 дней. Стойкий органический дефицит отмечался у 2 детей в виде парезов и параличей, в целом исход был благоприятным.

Выводы: анализ клинико-неврологических показателей детей с первичным и вторичным энцефалитом показал более тяжелые и стойкие органические нарушения при первичном энцефалите.

References:

1. Боровцова Л.А. Профилактика речевых нарушений у детей раннего возраста / Л.А. Боровцова, Л.Ф. Козодаева // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. - 2015. - №1. - Т. 25. – С. 112-120
2. Идрисова Ж.Р., Воробьева Н.И., Гервазиева В.Б., Петрухин А.С. -Клинико-иммунологические аспекты патогенеза вирусных энцефалитов // Медицинская иммунология, 2001. – Т.3, №4. – С. 541-545.
3. Петрухин А.С., Учайкин В.Ф., Идрисова Ж.К. - Герпетический энцефалит у детей. - Пособие для врачей. - М., 2001. - 32 с.

4. Сорокина М.Н., Скрипченко Н.В. - Вирусные энцефалиты и менингиты у детей: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 2004 с. 260-305.

